

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Халиков Абдулхак Абдулхайрович¹

¹д-р техн. наук, проф. Ташкентского государственного
транспортного университета
Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: xalikov_abdulxak@mail.ru

Маткаримов Салай Рустамбекович²

²Соискатель Ташкентского государственного транспортного
университета Узбекистан, г. Ташкент

Khalikov Abdulkhak Abdulkhairovich³

³doctor of technical sciences, prof. Tashkent State Transport
University Uzbekistan, Tashkent

E-mail: xalikov_abdulxak@mail.ru

Matkarimov Salay Rustambekovich⁴

⁴Competitor of Tashkent State Transport University
Uzbekistan, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7307463>

ABSTRACT

The paper deals with the issues of transport and logistics analysis modern digital technologies. The penetration of digital technologies into economic relations leads to the emergence of digital platforms - integrated information systems that provide multilateral user interactions for the exchange of information and values, leading to a reduction in overall transaction costs, optimization of business processes, and an increase in the efficiency of the supply chain of goods and services.

Key words: modern digital technologies, transport and logistics analysis, information systems.

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены вопросы транспортно – логистического анализа современных цифровых технологий. Проникновение цифровых технологий в экономические отношения приводит к появлению цифровых платформ – интегрированных информационных систем, обеспечивающих многосторонние взаимодействия пользователей по обмену информацией и ценностями, приводящие к снижению общих транзакционных издержек, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности цепочки поставок товаров и услуг.

Ключевые слова: современные цифровые технологии, транспортно – логистический анализ, информационные системы.

Глобальное движение в сторону цифровизации экономики трансформирует и логистическую отрасль. Цифровые технологии диверсифицируют каналы материального движения, форматы и условия поставки, технологические и финансовые процессы управления, что оказывает существенное влияние на формы взаимодействия основных участников перевозочного процесса: перевозчиков, экспедиторов, агентов и иных причастных к товародвижению[1-5].

Исследователи выделяют переход к платформенным решениям как последствие технологической революции, выделяя различные их виды и структурные решения. Цифровые платформы служат для обмена и совместного использования товаров, обеспечивают их продвижение, взаимодействие между собственником и пользователями продукта в C2C, B2C и B2B сегментах, повышая скорость и эффективность бизнес-процессов. Платформенные решения активно развиваются и наиболее распространены в розничной торговле, сферах финансовых и потребительских услуг, т. е. на рынках, характеризующихся активной коммуникацией поставщиков и многочисленных потребителей.

В настоящее время логистика и управление цепями поставок в товародвижении международного и национального формата эволюционно рассматривает цифровизацию как важнейший сегмент повышения конкурентоспособности и эффективности ведения бизнеса, а в её рамках – создание цифровых платформ. Вместе с тем создание экосистем и цифровых платформ находится на начальной стадии развития, что связывается нами с неопределенностью методологических подходов, отсутствием единых стандартов в области цифровых технологий, а также нерешенностью ряда методических проблем. Главным образом это проявляется в области перемещения материальных потоков в международном сообщении.

В практике формирования международных транспортных коридоров существует ряд проблем, основные из которых является несоответствие нормативно-правовых основ различных стран – участниц перевозочного процесса:

- отсутствие единого стандарта перевозочного документа;
- различные технические стандарты – отсутствие унифицированной железнодорожной колеи на всем пути следования.

В рамках реализации цифровой повестки ШОС, ЦАРЕС и ЕАЭС Республики Узбекистан проводит системную работу по вопросу

формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров. Обсуждаются различные решения, при этом единый подход к формированию организационно-функциональной структуры экосистемы цифровой транспортный коридор на данный момент не определен. Также нерешенными остаются вопросы функционала цифровых платформ для интеграции, кооперации и координации участников перевозочного процесса, что и вызывает необходимость исследований и разработок в этой области.

Основными факторами, определяющими значимость решения указанных проблем, следует признать необходимость выстраивания и организации функционирования экосистем участников перевозочного процесса как сообщества взаимодействующих и взаимно дополняющих хозяйствующих субъектов и регуляторов;

перехода от бумажного документооборота к электронному как к более юридически значимому;

управления в режиме реального времени как перевозочным процессом грузов, так и взаимодействием его участников;

обеспечения эффективности производства, логистики и экономики в целом.

Методологическую основу исследование будет составлять методы транспортно – логистического анализа, метод экспертных оценок, сравнительный и ситуационный анализ, а также метод абстракционно – логистической оценки.

Целью исследование цифровых транзитных коридоров является полное преобразование логистической системы, ее концепции и формы функционирования, что выводит целеполагание в разряд крайне сложных, особо важных и ответственных задач, требующих пристального внимания и научного обоснования. Важно отметить, что с одной стороны цель цифровой трансформации выступает как следствие существующих потребностей общества и государства в цифровой экономике, с другой стороны – выбор цели цифровой трансформации сугубо субъективен и определяется лицами или коллективом лиц, в чьей компетенции находится решение данной задачи [6-10]. Исходя из этого, при определении цели цифровой трансформации той или иной логистической системы (страна в целом, регион или отрасль, фирма или объединение фирм), необходимо наиболее гармонично сочетать бизнес-интересы и

стратегические ориентиры развития, потребности общества и интересы государства.

Объектом работы являются организация процессов цифровизации транспортной деятельности, включая транспортно - логистические процессы и информационное взаимодействие участников транспортной отрасли стран ШОС, ЦАРЭС и ЕАЭС, в том числе на основе общих принципов организации и информационного обеспечения безопасности в едином цифровом пространстве.

Предметом работы является экосистема цифровых транзитных коридоров – комплекс технологий, методов и алгоритмов унификации и оптимизации информационного взаимодействия участников и систем транспортного комплекса государств – членов ШОС, ЦАРЭС и ЕАЭС за счет изменения экономических отношений с проникновением в них цифровых технологий в целях повышения эффективности транспортно - логистических процессов и процессов обеспечения транспортной деятельности, а также эффективности управления ими с интеграцией в цифровое пространство ШОС, ЦАРЭС и ЕАЭС.

Таким образом, актуальными вопросами остаются:

-создание новых стандартов и требований в использование цифровых технологий;

-внедрение цифровых двойников транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, внедрение общей сферы по мониторингу защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий;

-введение в действие цифровой платформы транспортного комплекса Республики Узбекистан для взаимосвязи различных информационных систем, включая общее цифровое транспортно - логистическое пространство, информационно-аналитическую систему, систему обеспечения транспортной безопасности и другие.

Список литературы:

1. Холиқов А.А. Радиоэлектрон жихозларининг ишончлилиги. /Ўқув қўлланма. – Тошкент: 2001. – 58 б.
2. Халиков А.А., Ураков О.Х. Усовершенствование сети оперативно-технологической связи на АО «Узбекистон темир йуллари». Монография. /Под ред.проф. Халикова А.А. Ташкент – Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2020. 98с. <https://ukonf.com/doc/mon.2020.04.01.pdf>.
3. Халиков А.А., Мусамедова К.А., Ураков О.Х., Хуррамов А.Ш. Организация сети оперативно-технологической связи на базе МИНИ КОМ DX-500 ЖТ.

//Научный альманах. Тамбов –2020.№3-1(65). – С.136-141.Издательство Юком (Ucom).

4. Халиков А.А., Ураков О.Х. Математическая модель процесса функционирования сети ОТС - IP при передаче редкоследующего потока данных. UNIVERSUM: Технические науки : электрон. научн. журн. Раздел Радиотехника и связь Москва –2020. № 3(72). –С.56-61. URL: tech@7universum.com

5. Халиков А.А., Хуррамов А.Ш., Мусамедова К.А. Радиосистемы на железнодорожном транспорте. VI (XXI) Всероссийская научно-техническая конференция студентов и аспирантов. 2021. 12-14апрель. – С.217-224 МОЛОДАЯ МЫСЛЬ – РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ. konferencii.ru>info/137389

6.Khalikov A.A., Khurramov A .Sh. Reserve in the system of technological radio communication Журнал «Вопросы устойчивого развития общества» <http://nauka20-35.ru/> Номер: 8 Год: 2022 Страницы: 1106-1114.

7. Khalikov A.A., Khurramov A .Sh. Temir yo'l transportida texnologik radiostansiyalarning radio shovqinlarini tahlil qilish. "Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences" 423-430b. ITALIY 2022.15.06.22.

8. Халиков А.А., Хуррамов А.Ш. Техничко-экономическое сравнение вариантов организации радиосвязи на железнодорожном транспорте. Intellectual education technological solutions and innovative digital tools: a collection of scientific works of the international scientific online conference (13rd august, 2022) – netherlands, Amsterdam: "cess", 2022. part 7– 136-138p. <http://interonconf.com>

9. Халиков А.А., Хуррамов А.Ш. Расчет сетки рабочих частот системы технологической радиосвязи на железнодорожном транспорте. UNIVERSUM: технические науки : электрон. научн. журн. 2022.Ч-1 № 9(102). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/>

10. Халиков А.А. Математическая модель процесса функционирования сети оперативно-технологической связи. Электронный научный журнал «Молодой специалист». Глава 1. Выпуск №5. (Август, 2022) Казахстан. –С.10-21. https://mspes.kz/article_detail/40